

QARAQALPAQ NAQIL-MAQALLARINDA “WAQIT” KONCEPTINIŇ TIYKARĞI TÍMSALLÍQ HÁM SEMANTIKALÍQ QÁSIYETLERI

Otebaeva Aysuliu Rashid qizi - University of Innovation Technologies assistant-
oqıtıwshısı

Annotaciya: Bul maqalada qaraqalpaq xalıq naqıl-maqallarındaǵı “waqıt” konceptiniŇ tiykarǵı tımsallıq hám semantikalıq qásiyetleri talqıladı. Waqıt – abstrakt túsiniq bolıwına qaramastan, ol naqıl-maqallarda insan ómirinde eń áhmiyetli orın tutatuǵın tábiyat, máwsimler, ósimlikler hám haywanat dúnyası menen tıǵız baylanısta bolıwı sáwlelendiriledi. Xalqımızdıń kóp ásirler dawamında toplaǵan ruwxıy hám materiallıq mádeniyatınıŇ jetiskenlikleri menen turmıs tájriybelerin, millet rawajlanıwına baylanıslı haqıyqat belgilerin kórsetetuǵın naqıl-maqalları qásiyetleri kórsetiledi.

Tayanısh sózler: naqıl-maqallar, waqıt, koncept, lingvokulturologiya, lingvofolkloristika

Abstract: This article analyzes the main symbolic and semantic properties of the concept of "time" in Karakalpak folk proverbs. Despite the fact that time is an abstract concept, it is reflected in proverbs and sayings in close connection with nature, seasons, flora and fauna, which occupy the most important place in human life. The achievements of our people's spiritual and material culture accumulated over many centuries, along with their life experiences and proverbs and sayings, demonstrate the qualities of truth related to the nation's development.

Keywords: proverbs, time, concept, linguoculturology, linguofolkloristics

Zamanagóy til biliminde til hám oylawdıń baylanıslılıǵı tiykarǵı máselelerden biri esaplanadı. Olardıń óz ara tásir etiwiniŇ anıq mexanizmleri elege shekem anıqlanbaǵan bolsa da, dúnyanıń konceptual hám lingvistikalıq kórinisleri óz-ara tıǵız baylanıslı ekenligi hámmege málim. Bul bolsa xalıqtıń ómirlik tájiriyesin sáwlelendiriwin ańlatadı. Dúnyanıń lingvistikalıq kartinasınıń ishinde eń áhmiyetlileriniŇ biri sıpatında paremiyalar toparına kiriwshi naqıl-maqallar ajralıp turadı.

Naqıl-maqallar paremiyanıń túrleri sıpatında xalıqtıń tájiriybesin hám usı xalıq ushın áhmiyetli bolǵan turmıslıq, sociallıq, tariyxıy hám ruwxıy mazmun hám ideyalardı sáwlelendiredi. Naqıl-maqallar xalıq turmısı, onıń tariyxındaǵı waqıyalar menen tıǵız baylanıslı bolǵanlıqtan kópshilik jaǵdaylarda áhmiyetli bolıp, xalıq tájiriybesine baylanıslı payda bolatuǵın konnotaciyalarǵa iye boladı.

Filologiya ilimleri doktorı Q. Ayımbetov xalıq naqıl-maqalların izertley otırıp bılay degen edi: “Naqıl-maqallar turaqlı úlgiǵe iye bolǵanlıqtan, xalıqlar tariyxında olardıń tutqan ornı úlken... Mine, sonlıqtan xalıqtıń tariyxın, onıń til tariyxın izertlegende xalıqtıń naqıl-maqalları kóp material beredi” [3, 7]. Haqıyqatında da, xalıqtıń ótkendegi ómirinde ushırasqan tań qalarlıq waqıyalardıń sol zamanlardǵı sóylew tilinde qollanılǵan sózlerdi, naqıl-maqallarda ushıratamız. Jáne de, bul boyınsha dáslepki izertlewler sıpatında I.Saǵıtov, A.Pirnazarovlardıń da miynetleri úlken áhmiyetke iye.

Koncept (lat. Conceptus - túsiniw, túsiniq), pikir obykti haqqındaǵı bilim, eles, pikirlerdiń ulıwmalıǵın sáwlelendiriwshi strukturalıq-mazmunlıq sana birliǵi esaplanadı. Dáslep, koncept ataması XX ásirdeń 1-yarımında rus filosofi S. Askoldov tárepinen tilge engizilgen bolıp, alım onı hár túrli millet wákilleriniń sóylesiwine sebep bolatuǵın kommunikativ process sipatında bahalaydı [6, 267]. Sonday-aq, belgili ilimpaz S.Stepanov koncept túsiniǵin logika, filosofiya hám psixologiya ilimlerine tiyisli bolǵan “Koncept”ke, tariyxıy filosof Platon “ideyalar”ǵa uqsas mádeniy qubılıs sıpatında bahalaydı [9, 41].

Waqt – abstrakt túsiniq bolıp, ol dúnyanıń lingvistikalıq hám ilimiy kórinisleriniń tiykarında jatatuǵın qubılıs. Kóplegen alımlar hám filosoflar waqtıń tábiyatı, onıń qásiyetleri, waqtıń bar yáki joqlıǵı, onıń tek bir baǵıtta qozǵalıwı sıyaqlı máselelerge sheshim tabıw maqsetinde bul qubılıstı izertlewge háreket etken. Antik dáwirdeń ózinde-aq eki qarama-qarsı kózqaras payda bolǵan. Olardıń birinshisi filosof Platon bolıp, ol waqtı materiallıq deneler hám processlerden ǵárezsiz jasaytuǵın háreketleniwshi bolmıstıń kórinisi dep túsindirdi. Aristotel bolsa waqtı tek sana arqalı bar bolıwı múmkin dep esaplaǵan [7, 123]. Bul eki kózqaras fizika hám tábiyattanıwda óz sáwleleniwini taptı. Isaak Nyuton waqtı ótmishten keleshekke qaray ótetuǵın

gárezsiz ađım dep tastıyqlasa, Leybnic óz miynetlerinde waqıttı qorshap turđan waqıyanı subyektiv túrde kóriw usılı dep jazdı [8, 147].

Kórinip turđanıday, waqıt júdá quramalı qubılıs bolıp, onıń barlıq tárepleri tilde lingvistikalıq waqıt túrinde sáwlelenedi. Bunday quramalı lingvistikalıq belgilerdiń mazmun tárepin durıs táriyiplew maqsetinde “koncept” ataması qollanıladı. Waqıt koncepti boyınsha filosofıya hám tábiyiy pánlerde bárqulla qarama-qarsı pikiler bolıp kelgen. Waqıt haqqındađı usı qarama-qarsılıqlı hám ápiwayı emes kóz-qaraslardıń barlıđı álemniń konceptual hám lingvistikalıq, ásirese, frazeologiyalıq kórinislerinde salmaqlı sáwleleniwın taptı.

Negizinde “koncept” sóziniń terminge aylanıwı filosofiyada konceptualizm jónelisiniń payda bolıwı menen baylanıslı. Házirgi dáwirde koncept túsinigi boyınsha hár qıylı túsinikler berilip atır. Máselen, izertlewshi D.U.Ashurova: “Dúnya hám mádeniyat tarawlarında ayırıqsha áhmiyetke iye bolđan túsinikler gána koncept dep atalıwı múmkin. Barlıq túsiniklerdi de koncept dárejesinde bahalaw qáte” [6, 11].

Haqıyqatında da, konceptual analizdi barlıq jerde qollana almaymız. Yađnıy, ol folklorlıq shıđarmalarda, yađnıy naqıl-maqallarda, jumbaqlarda hám frazeologizmlerde de ushırasadı. Qanday da bir waqıya-hádiyse, jumbaq yamasa naqıl-maqallarda tiykarđı ózek bolatuđın sóz – koncept esaplanadı.

Naqıl-maqallardı oqıy otırıp, kóp ushırasatuđın “waqıt” túsinigin koncept sıpatında alıwdı jón kórdik. “Waqıt” koncepti qaraqalpaq naqıl-maqallarında keń hám hár túrli kóriniste berilgen. Xalıq naqıl-maqallarında waqıttıń fizikalıq ózgeshelikleri hám insanniń onı kóp ásirlik baqlaw nátiyjeleri menen birge, xalıqtıń milliy ózgeshelikleri hám mentaliteti de sáwlelenedi. Bunnan tısqarı, naqıl-maqallardađı temporallıq túsinik ata-babalardan áwladlarđa turmıslıq áhmiyetli mađlıwmatlardı jetkerip beredi hám qorshađan dúnyanıń reallıqların ápiwayı hám túsinikli etip súwretlewge járdem beredi.

-Waqıttan utılđan, baxıttan utıladı.

-Waqıt - baxıt ólshewi.

-Waqıtın ketti, baxıtın ketti.

-Isi ónbes waqıttıń qádirin bilmes.

sıyaqlı naqıl-maqallar folklorımızda jiyi ushırasadı [4, 245]. Yaǵnıy, bul jerde kórinip turǵanıday xalqımızdın ózine tán kózqarasına da tánlik belgiler jatır. Máselen, “waqıt” insan ómirindegi eń qádirli, úlken áhmiyetke iye bolǵan túsinik - “baxıt”qa teńlestiriledi. Waqıt abstrakt túsinik bolǵanlıǵı sebepli onı turmısta ushıraytuǵın hár qıylı nárselerge metaforalıq mánide salıstırıw naqıl-maqallarda kóp ushıraydı.

-Bir jıl tut ekken kisi

Júz jıl gáwhar teredi.

-Bir túp sheńgeldi,

Mın jıl qoralasań da baǵ bolmas [4, 12].

- Ayamawız altı kún,

Altı ay qıstan qattı kún [4, 219].

-Bir kúnge ógiz ólmeydi

Eki kúnge iyesi bermeydi [4, 16].

sıyaqlı naqıl-maqallarda bolsa “waqıt” koncepti hár qıylı waqıt aralıǵın bildiriwshi “*bir jıl*”, “*júz jıl*”, “*mın jıl*”, “*altı kún*”, “*altı ay*”, “*bir kún*”, “*eki kún*” sıyaqlı sóz dizlekleri arqalı berilgen bolıp, olar waqıttın konkret dáwirin ańlatsa da, konceptuallıq mánisinde qanday da bir isti orınlawda waqıttın az yamasa kópligine kóbirek itibar qaratilǵanlıǵın bildiredi. Sonday-aq, xalqımızdın kóp ásirlerden beri tábiyat penen tıǵız baylanısta ómir súrgenligi egin egiw, hawa rayı, jıl máwsimleri, shárwashılıq sıyaqlı mazmundaǵı naqıllarda anıq kórinedi.

Jıl máwsimleri qaraqalpaq xalqının kúndelikli turmıs táriziniń ajıralmas bólegi esaplanǵan. Xalıqtın tiykarǵı kásipleri shárwashılıq, diyqansılıq hám balıqshılıqtan ibarat bolǵanlıǵı sebepli, jer, suw, hawa, ósimlik hám haywanlardı derlik kópshilik naqıl-maqallarda ushıratıwımız múmkin. Bunday naqıl-maqallarda *qıs*, *báhár*, *jaz*, *gúz*, *dárya*, *suw* sıyaqlı komponentler kóp isletiledi. Tómendegi mısallarda da kóriwimizge boladı:

-Qılıshın súyrep qıs keldi.

-Wádeniń ólshewi – gúz.

-Jaz aqsız bolmas,

Gúz kóksiz bolmas [4, 219].

-Dáryanıń suwın báhár tastıradı,

Adamnıń kewlin miynet tastıradı.

-Jaman sıyır jazda buzawlaydı [4, 47].

Xalıq maqalları ata-babalarımızdıń kórkem oy-sanası nátiyjesi bolıp, belgili bir waqıyadan shıǵarılǵan juwmaqlardı bildiriwde túrli kórkem obrazlardan, usıl hám qurallardan paydalanǵan.

Bul materiallardı hár qıylı baǵdarda úyreniw arqalı áyyemgi ata-babalarımızdıń ózin qorshaǵan dúnyaǵa, jámiyetke kózqarası menen tanısamız hám ózimizdiń ózligimizdi tanıymız. Sonlıqtan, ata-babalarımızdıń ásirler boyı jıynaǵan ruwxıy hám materiallıq mádeniyatınıń jetiskenlikleri menen turmıs tájriybelerin, millet rawajlanıwına baylanıslı haqıyqat belgilerin kórsetetuǵın turaqlı tillik belgilerdi úyrenetuǵın lingvokulturologiya hám lingvofolkloristika tarawları boyınsha izertlew júrgiziw búgingi kúnniń aktual máseleleriniń bir. Usı tiykarda qaraqalpaq naqıl-maqalların da konceptuallıq jaqtan analizlew, sistemalastırıw da aktual mashqalalardıń biri bolıp tabıladı.

Ádebiyatlar dizimi:

1. Abdinazimov Sh., Tolıbayev X. Lingvokulturologiya (oqıw qollanba) Nókis, 2020. 98-bet.

2. Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press.

3. Q.Ayımbetov,. Qaraqalpaq naqılları hám maqalları. Nókis, 1956. 7-bet

4. Qaraqalpaq folklorı - naqıl-maqallar [Tekst]: xalıq awızeki dóretpesi. – Tashkent: Yangi kitob, 2019. -256 b.

5. Аскольдов С.А. Концепт и слово. Статья. Опубликована в книге: Русская словесность: От теории словесности к структуре текста: Антология / Под общ. ред. В.П. Нерознака. – М.: Academia, 1997. – С. 267–279.

6. Ашурова Д.У. Связь вузовских курсов современными направлениями лингвистики // Филологиянинг долзарв муоммолари. Маъруза тезислари. - Linguistics-II. - Т.: 2011. -Б. 11.

7. Дарбанова Н.А. Время в лингвистических исследованиях: предыстория и современность [Электронный ресурс] // Вестник БГУ. 2010. №10.

8. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Очерки по философии художественного творчества. – СПб.: Питер, 1999. – С.147-165.

9. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. – М.: Языки русской культуры, 1997. – С. 41–42